

Caeba Varga
Budapest

Das Recht als System

(Thesenhafte Zusammenfassung des Beitrages des Autors zum V. Berliner Rechtstheoretischen Symposium, Originalumfang: 31 S.)

I. Der Charakter des Rechtssystems

1. Das Recht als ein in sich zusammenhängender Ausdruck

Das Recht als ein gesellschaftliches Gebilde vermittelt zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Komplexen und erfüllt seine Funktion durch die in regulativen Formen vollzogene normative Verhaltensbeeinflussung und wird dabei durch den staatlichen Zwang unterstützt. Durch seine Objektivierung als Normstruktur hat das Recht eine relative Selbständigkeit entwickelt, die zwischen gesellschaftlicher Zielsetzung und tatsächlichem Handeln verklemmt ist und zwischen beiden vermittelnd eingreift.

Das Recht ist keine erkenntnismäßige Kategorie, beruht jedoch auf der Erkenntnis, da es, um seine vermittelnde Funktion zu erfüllen, die gesellschaftlichen Verhältnisse getreu widerspiegeln muß. Dazu bildet sich im Recht eine Menge miteinander verknüpfter Normstrukturen heraus, wobei die einzelnen Strukturelemente zum einen an die gesellschaftlichen Verhältnisse und zum anderen an die Gesamtheit des Rechtskomplexes gebunden sind und ihnen adäquat entsprechen müssen. Nur so ist E n g e l s zu verstehen, der das Recht "als ein in sich zusammenhängender Ausdruck, der sich nicht durch innere Widersprüche selbst ins Gesicht schlägt", zu verstehen.

Die Menge der Normstrukturen bildet eine Gesamtheit, die zu einer selbständigen neuen Qualität organisiert wird und deren Elemente - die einzelnen Normstrukturen - gegenseitige Bezogenheit besitzen, so daß sie ihre Funktion in den rechtlichen Bewegungsprozessen als Einheit erfüllen. Diese neue Qualität der Organisation ist das Rechtssystem.

2. Die allgemeinen Merkmale der Systeme

Ausgehend von den allgemeinsten Charakteristika des Begriffs 'System' ist zu folgern, daß in einem System jedes Element schließlich so eng mit jedem anderen Element verbunden ist, daß die vielfache

Verflechtung zwischen den Elementen diese wiederum verstärkt und stabilisiert, während die Beseitigung eines beliebigen Elements notwendig den Zusammenfall des Systems nach sich zieht.

Dabei sind Systeme mit geringer innerer Organisation und struktureller Bezogenheit (Kaum-Systeme) bis hin zu Systemen mit strenger Geschlossenheit - in denen die Verbindungen eindeutig und notwendig sind und ein bestimmtes Relatonsystem ein Netz bildet, welches jeden Bestandteil als notwendig determiniert - zu unterscheiden. Während in den Kaum-Systemen die Zusammenhänge der Elemente nur induktiv festgestellt werden können, sind in streng geschlossenen Systemen alle Elemente mit logischer Notwendigkeit formell rekonstruierbar. Hier müssen deduktive Verfahren die Qualität des Systems aufdecken, um so schließlich das sog. axiomatische Modell zu erhalten.

In Abhängigkeit von der Veränderlichkeit des Systems unterscheidet man statische und dynamische Systeme. Systeme, die vom gesellschaftlichen Sein bestimmt sind, erreichen in ihrer Entwicklung eine gewisse Organisation, eine innere Kohärenz von hoher Qualität, können aber nicht axiomatisiert werden.

3. Das Recht als System

Das Recht ist ein Mittel zur Beeinflussung gesellschaftlicher Verhältnisse, das in der gedanklichen Vorwegnahme die erwünschten Resultate und das hierfür notwendige Verhalten als Ziel der tatsächlichen gesellschaftlichen Praxis gegenüberstellt. Im allgemeinen entspricht ein gegebenes System von Normstrukturen einem bestimmten System gesellschaftlicher Verhältnisse, aber es weist auch eine innere Bedingtheit auf. Indem das Recht einen relativ unabhängigen weinshaftigen Charakter gewinnt, ist es ein praktisches, wirkliches System, das in ständiger Bewegung begriffen ist und somit ein dynamisches System darstellt. Da die Normstruktur notwendig das wesentlich Allgemeine der gesellschaftlichen Verhältnisse auf eine erstarrte Weise erfasst, um gesellschaftliche Zielstellungen als befehlendes, verbotendes oder erlaubendes Modell zu realisieren, erscheint sie gewissermaßen als Gegensatz zur gesellschaftlichen Dynamik. Aber die scheinbar formelle Starrheit der Normstrukturen und ihres Systems bedeckt in der Tat einen dynamischen, beweglichen Inhalt, vor allem, da dieses System kein ein für allemal gegebenes ist, sondern ein Kontinuum, das sich in ständiger Veränderung befindet.

Der Prozeß der Rechtsbildung, die ständige Modifikation der Normstrukturen sowie ihre teilweise Aufhebung halten das System der Rechtsobjektivierung in Bewegung. Zudem bewirkt die sprachliche Form, in der die Objektivierung des Rechts erfolgt, daß der Inhalt stets nur in der gegebenen Ebene der Allgemeinheit der Sprache vermittelt werden kann. Auch wirkt die sprachlich-gesellschaftliche Umgebung auf die Bedeutung der Worte ein, unterliegen diese der aktuellen Interpretation. Daraus folgt, daß die rechtliche Normstruktur, als ein Element des Rechts, welches ein zusammengesetzter gesellschaftlicher Komplex ist, eine konkrete Bedeutung nur im Ganzen, in der inneren Bewegung gewinnt.

Das Recht stellt sich also dar als sich veränderndes Kontinuum, vor allem, weil sich seine praktisch wirkende, konkrete Bedeutung nicht abstrakt isolierbar aus der Normstruktur ergibt, sondern vom Ganzen der Bewegung des rechtlichen Gesamtkomplexes abhängt. Trotz der außerordentlich hohen Stufe der inneren Organisation erweist sich das Recht nicht als ein mit sich selbst unbewegt identisches oder formallogisches Gebilde und kann nicht als axiomatisch bezeichnet werden. Dies deshalb, weil die Strukturbeziehungen keineswegs formal sind, sondern auf inhaltlichen Zusammenhängen beruhen. Deshalb besteht die Methode der Rechtsbildung darin, die Mittelverhalten auszuwählen, die zu den als Ziel gesetzten Wirkungen führen, also inhaltliche Zusammenhänge auszuarbeiten. Das Ergebnis sind dann die in der Normstruktur formulierten Verhaltens- und Entscheidungsmuster. Versuche, ein harmonisches System herzustellen, werden ständig durch die ökonomische Weiterentwicklung immer wieder durchbrochen und das System in neue Widersprüche verwickelt. Die Widerspruchsfreiheit des Rechts ist also nur eine relative. Infolge der stets vorhandenen Widersprüche muß das Recht auch Spannungen vertragen. Ein atypischer Fall der Rechtsentwicklung tritt bei einer revolutionären Erschütterung auf, bei der die Toleranz des Rechts zerreißt und das Rechtssystem zerfällt. Bei der Interpretation des Rechts sollte immer die Bedeutung bevorzugt werden, die die Harmonisierung des Systems unterstützt.

II. Die historische Gestaltung des Rechtssystems

1. Das Rechtssystem in Recht der präkapitalistischen Formation

In der Antike und auch im Mittelalter war das geschriebengesetzte Recht nur eine Möglichkeit des Rechts, vielmehr bestand ein Neben-

einander aller Rechtsquellen. Hinzu kam die politisch-rechtliche Verteiltheit innerhalb eines Staates, so daß u. U. eine Menge von Rechtssystemen Geltung erlangte. Ein einheitliches Rechtssystem mit kohärenten, fest organisierten Elementen war nicht vorhanden. Erste Grundlagen für die Schaffung der Systemhaftigkeit sind in der klassischen römischen Rechtsentwicklung zu erkennen, in der die Rechtsbearbeitung mittels der rechtlichen Begriffsanalyse durchgeführt wurde.

2. Die Organisation des Rechts der bürgerlichen Gesellschaft zum System

Der Aufschwung der Warenproduktion brachte auch die Anerkennung bürgerlicher Interessen und neue Ansprüche für die Rechtsentwicklung in den feudal-absolutistischen Systemen. Die bürgerlichen Bedürfnisse ökonomischen Ursprungs räumten dem mathematischen Denken einen zentralen Platz ein und der Systemgedanke wird als höchstvollkommenes Ideal zum grundlegenden Prinzip des gesellschaftswissenschaftlichen Denkens, was sich sowohl in den dogmatischen Darlegungen als auch im Naturrecht widerspiegelt.

Der Anspruch des Bürgertums auf formal rationalisierte, kalkulierbare Formen und das Bedürfnis der absolutistischen Bürokratie setzten die Organisation des Rechts als ein einheitliches, geordnetes System voraus. Nach der bürgerlichen Revolution kulminierte dieser Prozeß in den Kodexen. Abstrakt gesehen wurde durch die Organisation des Rechts zu einer solchen neuen Qualität die relative Selbständigkeit des Rechts verstärkt, was zur stärkeren Differenzierung des Rechts in der Gesellschaft beitrug. Mit dieser systematisierenden Organisation des Rechts in der bürgerlichen Gesellschaft fügte sich nunmehr seine Struktur weitgehend in die Struktur der Gesellschaft ein.

3. Das System des sozialistischen Rechts

In der bürgerlichen Entwicklung wurde zunächst der Anspruch auf quantitative Vollständigkeit eines Systems durch den Anspruch auf qualitative ersetzt. Die monopolistische Entwicklung hat bedingt durch die konservierenden Faktoren der Rechtsbildung und einer exegesischen Rechtsanwendung die Normstrukturen aufgelöst und einige allgemeine Prinzipien zur Quelle der Entscheidungen gemacht. Als dagegen die sozialistische Gesellschaft nach der konsolidierten

Entwicklung begonnen hat, ihr dynamisches, auf das Gesellschaftliche konzentrierte System zu errichten, hat sie den Rahmen der Begriffe und der Systematik selbst dynamisiert. Dabei wurde stets eine bestimmte Allgemeinheitsebene und das in den gesellschaftlichen Verhältnissen Typische zu realisieren versucht und es wurden auch unmittelbar gesellschaftlich-inhaltliche Bestimmungen in das Regelungssystem eingebaut, die das System auch inhaltlich relativ offen ließen. Damit wird die gesellschaftlich-inhaltliche Bestimmung in ihrer Unmittelbarkeit gesichert und der Gesellschaftlichkeit größere Bedeutung beigemessen. So wird nicht nur das dynamische Funktionieren des Rechts erhalten, sondern auch seine formelle Objektivierung als etwas Festes, Einheitliches.

Rechtmäßigkeit nicht nur im Sinne der Rechtsanwendung bedeutet die Aufrechterhaltung des rechtlichen Objektivierungssystems auch unter den Bedingungen der gesellschaftlichen Veränderung. Durch die Dynamik strebt das Recht nach Einheit und Widerspruchsfreiheit.

III. Die Erscheinungsformen der Systemhaftigkeit des Rechts

1. Das Recht als ein System von Begriffen und Sätzen

Die Normstrukturen sind als etwas Standardisierendes ein Modell für die tatsächlichen gesellschaftlichen Handlungen. In ihrer sprachlichen Form haben sie ein zweifaches Antlitz, einerseits sind sie eine systematisierte Gesamtheit von bestimmten formellen Beziehungen, andererseits aber ein Ausdruck von konkret gegebenen Inhalten. Diese Einheit erscheint als eine formelle und bedeutet nichts anderes als Widerspruchsfreiheit, zu deren Lösung man verschiedene prinzipielle Interpretationen benötigt. Wichtig ist die Berücksichtigung der Hierarchie der Normstrukturen, um die gültige Normstruktur zu finden.

Da das Recht ein dynamisches System ist, ist seine formelle und inhaltliche Einheit immer im Zustand der ständigen Verwirklichung. Sie bleibt aber unverwirklicht, weil sie das Sollen der ständigen Auflösung von sich in der gesellschaftlich-ökonomischen Entwicklung reproduzierender Spannungen ist. Eine tatsächliche Widerspruchsfreiheit kann es nicht geben, höchstens in einer extrem logisierten Vision kann es ein Recht geben, das eine deduktive Anwendung für jeden Einzelfall bloß logisch ermöglicht und sich ein Verhalten lediglich als Verletzung oder Durchführung dieses Systems erweist. Deshalb ist die formelle und inhaltliche Einheit nur relativ und

tendenzmäßig. Ein hoher Grad von Widerspruchsfreiheit ist ein Erfordernis, das für die Rechtsbildung und -anwendung zur fortwährenden Realisierung der Rechtmäßigkeit von grundlegender Wichtigkeit ist.

2. Das Recht als eine sich zum System organisierende Gesamtheit von staatlichen Handlungen

Die Einheit des Rechts ist ein Produkt der zusammengeführten Prozesse der Rechtsbildung und -anwendung, d. h. ein Ergebnis staatlicher Handlungen. Das Setzen der rechtlichen Erscheinungen ist mit verschiedenen, im Namen des Staates durchgeführten Handlungen verbunden, die als die transformierten Ausdrücke gesellschaftlich-ökonomischer Determinationen mit einer gewissen Alternativität, Selbständigkeit und Selbstbewegung erscheinen. Die formelle und inhaltliche Einheit des Rechts ist demnach eine teleologische Einheit von einer gewissen Stufe, die die determinierenden Interessen zu einer relativ einheitlichen Zielsetzung organisiert und die den Sinn ihrer Existenz von einer gewissen soziologischen Einheit gewinnen. Man muß bemerken, daß die gesellschaftliche Gesamtbewegung als Totalität ins Auge zu fassen ist, mit ihren sich ständig erneuernden Widersprüchen, die ihr Wesen bilden. Die Einheit kommt also nur auf der Ebene der Totalität zur Geltung, als der objektive Rahmen der Bewegung in ihr, als ihr subjektiver Ausdruck. Die Systemhaftigkeit in der Bewegung schließt demnach die Widersprüchlichkeit der Bestandteile nicht aus, sondern bedingt sie gerade. Da die gesellschaftliche Entwicklung das Recht nicht als Reflex produziert, kann man daher höchstens in ihrer gegenseitigen Tendenz eine Parallelität feststellen, bei der die staatlichen Handlungen dieser soziologischen Einheit auch den Ausdruck einer teleologischen Einheit geben.

Die Unterscheidung zwischen formeller, inhaltlicher, teleologischer und soziologischer Einheit ist von großer Bedeutung, weil sie miteinander auf den verschiedenen Ebenen des gesellschaftlichen Seins in gegenseitiger Übereinstimmung und auch in gegenseitiger Disharmonie stehen können. Dies trifft insbesondere auf die Verbindung von formeller und teleologischer Einheit zu, da z. B. die formelle Geltung gesetzten Rechts trotz inhaltlicher und logischer Widersprüche dieses so gesetzte System für die Rechtsanwendung verbindlich macht.

3. Das Recht als durch staatlichen Zwang einheitlich unterstütztes System von Normen

Die Organisation des Rechts zum System gewinnt durch den staatlichen Zwang eine gesellschaftliche Geltung, wobei bei einer einzelnen Normstruktur die ihr zugeordnete Sanktion fehlen kann. Die Tatsache der Zugehörigkeit der Norm zum Rechtssystem verleiht ihr eine neue Qualität der Zugehörigkeit zu einer staatlichen Zwangsordnung. Die Unterstützung des gesamten Rechtssystems durch den staatlichen Zwang wird teils durch den formellen Zusammenhang des Teilsystems, teils durch das tatsächliche Funktionieren des Rechtskomplexes ausgedrückt.

IV. Die Gliederung des Rechtssystems

1. Der historische Charakter der Gliederung des Rechtssystems

Das Rechtssystem setzt eine gewisse Anzahl von vermittelnden Stufen voraus, die zwischen der Gesamtheit und den einzelnen Normstrukturen eine relative Selbständigkeit haben. Sobald historisch die systematisch-logische Bearbeitung des Rechts begann, entstand der Anspruch auf Zusammenfassung zu umfassenden Einheiten. Beginnend mit der Systematisierung des römischen Rechts und der Teilung in öffentliches und privates Recht begann die weitere Differenzierung des Rechts bis hin zu den Zweigen, denen bestimmte Kodexe zugeordnet waren, ohne die grundlegende Teilung von öffentlichem und privatem Recht zu überwinden. Auch die monopolistische Entwicklung hielt an dieser Unterteilung fest, versuchte jedoch, noch weitere, sog. mittlere Rechtszweige zu konzipieren, die über die Dichotomie von öffentlichem und Privatrecht hinausgehen.

Die sozialistische Rechtswentwicklung hat diese Teilung, ihre Überlebtheit, offensichtlich gemacht und war bestrebt, das Rechtssystem in Rechtszweige aufzuteilen, ohne doch bisher zu einer ausgereiften Antwort zu gelangen, die sich in der Praxis bewährte. Hinzu kam die Verabsolutierung bestimmter Zweigkategorien, da sie als notwendig, ausschließlich und nur durch die Kategorien wahr oder falsch begreifbar hingestellt wurden. Obwohl es keine wesentlichen Unterschiede in der gesellschaftlich-ökonomischen Einrichtung und in ihrer rechtlichen Widerspiegelung zwischen den einzelnen Rechtssystemen gab, bildeten sich z. T. unterschiedlich gegliederte und begründete Rechtszweige heraus. In den allgemein bekannten Rechts-

zweigen kommen theoretisch nicht beseitigte und praktisch auch nicht aufgelöste Inkonzistenzen zum Vorschein, insbesondere die partielle Übereinstimmung des Staatsrechts mit dem Verwaltungsrecht; von den Vermögensverhältnissen verschiedene Verhältnisse im Zivilrecht usw. Schließlich blieb auch der Grund der systematischen Verbindungen zwischen den im Prinzip selbständigen Rechtszweigen, nämlich das Problem der Rechtszweiggruppen theoretisch ungelöst.

2. Prinzipielle Grundlagen in der Gliederung des Rechtssystems

Da das Recht eine für die Umformung der gesellschaftlichen Verhältnisse objektivierte Kategorie ist, wurden ausgedehnte Versuche unternommen, die Aufteilung des Rechts aufgrund der Typen der geregelten gesellschaftlichen Verhältnisse zu begründen, weil eine jede Art von Gliederung durch das Objekt bestimmt wird. Diese Versuche waren jedoch verfehlt, da der für das Recht charakteristische praktische Wesenszug und seine instrumentale Bestimmtheit nicht beachtet wurden. Andere Autoren konzentrierten sich auf die inhaltlichen und formellen Merkmale des in der rechtlichen Normstruktur fixierten Mittelverhaltens, was ebenfalls zu keinem genügenden Ergebnis führte. So wurde schließlich die Regelungsmethode in die Aufdeckung der prinzipiellen Grundlagen der Gliederung des Rechtssystems aufgenommen.

3. Der primär praktische Charakter und die praktische Bedeutung der Gliederung des Rechtssystems

Das Recht ist ein außerordentlich zusammengesetztes Kontinuum, das gewisse Verdichtungspunkte aufzeigt. Dazu gehören: Die durch Normstrukturen umfaßten gesellschaftlichen Verhältnisse, die in ihnen fixierten Mittelverhalten und die diesen zugeordneten normativen Folgen. Sie zerreißen das Recht aber nicht mit eindeutiger Folgerichtigkeit auf abgeordnete Einheiten. Deshalb ist eine eindeutige, notwendige und andere ausschließende Gliederung unmöglich, zumal das Recht sich in fortwährender Bewegung befindet. Auch sekundäre Faktoren spielen eine Rolle, z. B. das konkrete gesellschaftlich-ökonomische Gewicht der Regelung, die prozedurale Absonderung des Rechts im staatlichen Organisationssystem, die relative Selbständigkeit seiner Kodifikationen und seine instrumentalen Traditionen (Begriffsapparat u. dgl.). Die Gliederungsproblematik erwächst

niemals ausschließlich auf theoretischer Ebene, sondern ergibt sich aus der Bildung der Normstrukturen in dem traditionell vorhandenen Rahmen, wobei die aktuelle Rechtsbildung diesen Rahmen weiter modifiziert. Die Gliederung erfolgt zwar auf objektiven Grundlagen, jedoch sind praktische Motive bedeutungsvoll, was sich z. B. bei einer Gegenüberstellung mit dem englisch-amerikanischen Recht zeigt, wo das Systematisierungsproblem keine solche Rolle spielt. Die Rechtsobjekte sind es, die das Recht gliedern und dabei seinen Verdichtungspunkten folgen. Die zweckmäßige Form des Einflusses und der Zwangsanwendung bestimmen den Charakter und die Bedeutung der Gliederung, aber auch die Unterstreichung des objektiv vorhandenen Systemcharakters des Rechts. So erklärt sich auch die unterschiedliche Ausformung von Rechtssystemen. Da die verschiedenen Konstruktionen von Rechtszweigen denselben Zweck mit unterschiedlichem Wirkungsgrad erfüllen können, gilt der Rechtsvergleichung, die der historischen, soziologischen Analyse einen freien Raum gibt, eine beträchtliche Rolle zuzuschreiben.

bearbeitet von:

J. Fischer

ITSR, Bereich Rechts-
theorie